

Correlação entre Autores

- Representação da informação
- Organização da informação
- Arquivos de fotografia
- Hospital do Câncer Londrina

Correlação entre palavras-chave

Tempo e Memória

Documento assinado digitalmente
BRUNA MARIA VIEIRA
Data: 03/11/2022 13:42:17-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

- Representação da informação
- Organização da informação
- Arquivos de fotografia
- Hospital do Câncer Londrina